

CARLOS ALBERTO FERREIRA MARTINS

GRADUADO PELA FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO (1974).
MESTRE EM HISTÓRIA SOCIAL PELA FFLCH DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO (1988), DOUTOR PELA
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE ARQUITECTURA - UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID (1992).

A CONSTITUIÇÃO DA ARQUITETURA MODERNA EM SÃO PAULO: UMA EXPERIÊNCIA COLETIVA

19

25

INTRODUÇÃO

É sabido que a crítica e a historiografia da arquitetura brasileira não chegaram a constituir um corpus teórico e uma produção correspondente ao peso específico e ao papel ocupado pela arquitetura moderna brasileira no cenário internacional, especialmente durante as décadas de 40, 50 e 60.

Além da relativa rarefação da historiografia da arquitetura brasileira, consubstanciada no pequeno número de obras empenhadas num esforço de visão global da produção teórica e projetual da arquitetura brasileira, dois problemas básicos contribuem para configurar o quadro de reconhecida dificuldade de constituição de um referencial teórico e historiográfico para a avaliação do significado e da contribuição específica da arquitetura brasileira nos períodos de sua maior expressão bem como para a compreensão dos limites e determinantes do que já se convencionou chamar de sua crise a partir dos anos 70.

Esses problemas são, por um lado o caráter de elemento ativo na constituição de uma narrativa que jus-

82

tifica e reforça uma visão hegemônica da constituição da arquitetura moderna no Brasil, num processo que tendeu a transformar uma determinada vertente da produção arquitetônica moderna no Brasil na arquitetura brasileira. Por outro lado, é uma dificuldade reconhecida de todo o esforço de reavaliação crítica da produção arquitetônica moderna no Brasil e das relações específicas entre as várias vertentes ou projetos e a corrente hegemônica, a ausência de uma base documental sólida e sistemática.

Consideremos o primeiro desses problemas. O trabalho de Goodwin (1943) é comumente aceito como o momento fundante da historiografia da arquitetura brasileira. Nele já se configuram dois dos traços básicos constitutivos da narrativa que se tornaria dominante. Começa a ocorrer o progressivo “apagamento” da produção externa ao que já se configura como vertente hegemônica (a “escola carioca”), com a diminuição do papel de Warchavchik ou a completa ausência de referência à obra de um Luís Nunes, para citar apenas os casos mais óbvios. Ao mesmo tempo se apresenta já o núcleo argumental da narrativa dominante: a constituição de uma arquitetura especificamente brasileira, resultante do lento

e permanente processo de adaptação dos modelos oriundos da metrópole às condições técnicas, sociais e climáticas do país, é interrompida pela voga do ecleticismo, sofre uma tentativa frustrada de resgate através do neocolonial e finalmente, a influência de Le Corbusier, através da leitura privilegiada de Costa, abre a possibilidade de um resgate entre a tradição especificamente brasileira e a atualização frente à modernidade internacional.

Mais de uma década depois, o livro de Mindlin (1956) especificamente concebido como uma continuidade ao de Goodwin, amplia significativamente o espectro dos arquitetos documentados, mas mantém o eixo geral da narrativa, agregando -e isso significativo- a tendência a explicar o sucesso da arquitetura moderna como o resultado da ação lúcida e quase visionária primeiro de Capanema e depois de Juscelino.

Somente em meados da década de 60, o texto de Ferraz (1966) tenta não apenas resgatar o papel pioneiro de Warchavchik, mas também reavaliar a importância e as consequências da influência de Le Corbusier no “formalismo excessivo” da arquitetura da “escola carioca” e a suposta filiação de Warcha-

vchik à pedagogia e à arquitetura de “rigor técnico” de Gropius. Apesar de ensaiar uma alternativa de reinterpretação contra a corrente, o escopo limitado do texto contribui para que permaneça como um esforço isolado e sem rebatimentos significativos.

Bruand (1981) constitui sem dúvida o momento de consolidação historiográfica narrativa dominante. Apoiado num esforço pessoal de documentação considerável, introduziu alguns elementos de equilíbrio na atribuição de protagonismos resgatando o papel de Warchavchik como pioneiro ou apontando a originalidade e potência da obra de Nunes. Mas essa aparente imparcialidade não esconde a contribuição essencial do trabalho de Bruand como o momento de justificativa documental da narrativa dominante e consolidação da identificação entre o projeto corbusiano da “escola carioca” e “a arquitetura brasileira”. A questão da identificação da vertente corbusiana apoiada na leitura de Costa e na ordem de visibilidade instaurada por Niemeyer com a “legítima arquitetura brasileira” assim como a crítica a essa identificação não deve ser resumida a uma questão provinciana de rivalidades locais Assim, Lemos (1979), independentemente de ser paulista, retorna sobre a trama

consolidada por Bruand para descaracterizar a importância de Warchavchik. Numa versão ampliada de seu texto anterior, Lemos (1984) introduz ainda outra das tendências características da historiografia clássica: a de condicionar a avaliação da arquitetura moderna produzida em S. Paulo a um protagonismo supostamente incontestado de Artigas.

Nos últimos anos, uma série de trabalhos vem compondo, embora de forma não claramente articulada, um processo de revisão da historiografia. Para citar apenas alguns, Comas (1987) propõe repensar a abrangência da “escola carioca” e sua identificação com o conjunto da produção brasileira. Martins (1988) chama a atenção para o processo de constituição da trama dominante na historiografia. Farias (1990) reavalia a atuação de Warchavchik e questiona os critérios que pretendem negar sua modernidade. Telles (1989) repensa as relações entre Le Corbusier, Lúcio Costa e Niemeyer e indica uma genealogia do projeto paulista. Especialmente na FAUUSP, algumas dissertações ou teses de caráter monográfico tentam suprir a carência de uma documentação sistemática.

Neste quadro, apesar dos esforços recentes de uma

revisão historiográfica, permanecem algumas lacunas e vieses de leitura que a pesquisa proposta tem o objetivo de contribuir para sanar e repensar.

À diferença dos mais recentes aportes da crítica e da historiografia internacionais, persiste na historiografia a tendência a considerar o desenvolvimento da arquitetura e do urbanismo com quase total independência. Bruand (1981) é exemplar dessa tendência ao separar fisicamente, como partes distintas do seu livro, uma história da arquitetura e outra do urbanismo no Brasil. É evidente que o urbanismo constitui um corpo disciplinar com especificidade e coerência interna próprias, porém não tem sido considerado, ao menos com a ênfase adequada, que um dos elementos programáticos fundamentais do movimento moderno em geral, e da doutrina corbusiana em particular, é a proposta de dissolver os limites entre edifício e cidade, entre a intervenção arquitetônica e a urbanística. A preocupação em destacar a concepção urbana presente mesmo em projetos restritos à escala do edifício constitui um dos eixos teórico-metodológicos da pesquisa proposta.

Essa tendência não representa exclusivamente uma

idiosincrasia da historiografia. Em certa medida ela expressa uma dificuldade interna ao projeto hegemônico. Meyer (1991) já chamou a atenção para o fato de que Mindlin (1956) considera o crescimento urbano acelerado dos anos 50 como um entrave ao desenvolvimento da arquitetura. Uma das hipóteses da pesquisa é que a ênfase num diálogo com a paisagem natural, intrínseca ao projeto corbusiano apropriado pela “escola carioca”, limitou ou substituiu a reflexão e a prática projetual preocupadas com a inserção urbana -e mais especificamente metropolitana- da arquitetura. Estas (prática e reflexão) parecem ser, em contrapartida, uma das características básicas de boa parte da produção realizada em S. Paulo no período indicado.

A pesquisa objetiva verificar a pertinência dessa hipótese e oferecer elementos documentais para identificar em que medida essa característica se deve ao momento e às condições particulares de consolidação da arquitetura moderna em São Paulo. Dentre estas “condições particulares” se objetiva averiguar a contribuição específica da influência teórica e projetual do movimento moderno no período de sua irradiação norte-americana, bem como o aporte direto

de outras vertentes do movimento europeu que não a corbusiana.

Assim, um dos eixos básicos da pesquisa geral visa analisar a contribuição dos italianos para a formação da arquitetura moderna paulista. Contando apenas com alguns estudos dispersos este é sem dúvida um veio que merece um levantamento e sistematização precisos e atualizados, de forma a permitir estabelecer as relações entre o racionalismo italiano e a arquitetura moderna no Brasil, paralelamente à reconhecida e preponderante atuação de Le Corbusier. Num primeiro momento procuramos circunscrever o trabalho ao âmbito paulista pela marcante atuação que aqui tiveram alguns arquitetos italianos, ou de formação Teórica e metodologicamente, esse fluxo de informações não deve continuar sendo considerado apenas como “influência”, como uma via de mão única. É necessário verificar em que medida se estabelece uma “interlocação”, um processo de alimentação e informação mútuas entre duas culturas arquitetônicas já constituídas.

O outro dos eixos básicos da pesquisa pretende reavaliar o processo de constituição, as referências e as

condições de produção dos integrantes da chamada “escola paulista”, levantando e precisando a importância específica das referências norteamericanas tanto na formação de Bratke e de Artigas quanto na geração imediatamente posterior, em particular daqueles arquitetos oriundos do Mackenzie. É uma hipótese do trabalho que a excessiva ênfase ao aspecto político da trajetória de Artigas não tem permitido avaliar adequadamente a contribuição de outros arquitetos na formação de um pensamento e uma prática projetuais em São Paulo a partir dos anos 40. Será necessário verificar a leitura específica que os protagonistas da arquitetura moderna em São Paulo fazem da “arquitetura brasileira” já hegemônica, bem como a leitura do movimento internacional num período em que já não é a Europa senão os Estados Unidos o seu polo irradiador fundamental.

Assim a pesquisa tem duas dimensões fundamentais: de um lado pretende contribuir para um esforço necessário de levantamento e sistematização documental que possa contribuir para a revisão e aprimoramento da historiografia da arquitetura moderna no Brasil, superando leituras e interpretações porventura desprovidas de base documental. Por outro, a

84

pesquisa supõe também, e de forma indissociável, um empenho em identificar as condições, práticas e teóricas, as referências e os protagonistas da constituição da arquitetura moderna em S. Paulo. Este recorte não pretende uma perspectiva exclusivista mas, ao contrário, estabelecer a base documental e teórica inicial para um intercâmbio e para um futuro trabalho conjunto com grupos de pesquisa de outras instituições.

2 OBJETIVOS

A pesquisa objetiva estabelecer uma base documental consistente para a reavaliação da produção teórica e projetual da arquitetura moderna em São Paulo, de 1930 a 1970.

Pretende-se realizar o levantamento e sistematização da documentação referente à produção dos arquitetos que contribuíram de forma significativa para a constituição das características específicas da produção arquitetônica moderna em S. Paulo, no período indicado. Essa documentação deverá incluir textos, publicados ou não, de e sobre os arquitetos escolhidos para a primeira fase do levantamento, documentação iconográfica sobre projetos e obras,

depoimentos dos protagonistas.

Como enfoque geral, pretende-se enfatizar a preocupação com a relação entre arquitetura e espaço urbano metropolitano, através da leitura das obras e projetos, assim como identificar as referências teóricas e projetuais dos arquitetos selecionados para esta primeira fase do projeto.

A pesquisa deverá se desenvolver inicialmente em dois grandes eixos temáticos: o primeiro objetiva suprir uma lacuna na historiografia através do resgate da importância das relações entre arquitetura brasileira e o movimento racionalista italiano, seja através da sua influência na formação de arquitetos brasileiros seja através da atuação temporária ou permanente de arquitetos italianos no Brasil.

O segundo eixo temático objetiva estabelecer a base documental e analítica para a avaliação da constituição da chamada “escola paulista”, resgatando e reavaliando a produção de arquitetos normalmente colocados em segundo plano pela historiografia, mas que possam ter tido uma contribuição específica na configuração da arquitetura moderna em S. Paulo.

Neste sentido será importante estabelecer o quadro geral de referências presentes em São Paulo, especialmente a partir dos anos 40, avaliando a importância das distintas interlocuções dos arquitetos da “escola paulista”: com as referências originais norteamericanas veiculadas especialmente através da Faculdade de Arquitetura do Mackenzie, com a vanguarda europeia que, após a diáspora dos anos 30, passa a irradiar suas influências a partir da América do Norte e também, de forma direta, com os arquitetos estrangeiros, notadamente italianos, atuantes na cidade e no Estado de São Paulo.

Um aspecto fundamental da pesquisa é a caracterização da leitura específica da obra e da doutrina corbusiana realizada pelos arquitetos paulistas. Diferentemente do grupo carioca, cujo contato direto com o mestre franco-suíço tem sido exaustivamente indicado, os arquitetos paulistas parecem apropriar-se de uma leitura indireta das formulações corbusianas, seja através dos arquitetos norteamericanos da segunda geração, seja através dos contatos com os racionalistas italianos.

Em termos específicos, a pesquisa contribuirá para

a consolidação de um grupo emergente no Departamento de Arquitetura da EESC-USP que se articula em torno da sub-área de Teorias e História da Arquitetura do Programa de Mestrado em Arquitetura que, desde o início de 1993 definiu como área de interesse temático a Arquitetura e o Urbanismo Modernos no Brasil e na América Latina.

O material resultante da pesquisa constituirá o acervo do Centro de Documentação em Arquitetura e Urbanismo da USP-São Carlos e permitirá o início de um intercâmbio regular com outros grupos de pesquisa dedicados ao tema no país bem como com alguns centros internacionais interessados no desenvolvimento de temáticas afins.

3 METODOLOGIA

A pesquisa se organiza a partir da documentação e análise da obra de alguns arquitetos que tiveram uma atuação significativa na constituição da arquitetura moderna em São Paulo. Procura-se desta forma repensar o processo de formulação dessa arquitetura identificando o diálogo que aqui se estabeleceu com outros pólos de produção.

Nesta primeira etapa do trabalho se optou pela análise do diálogo que se processa com a cultura italiana do entreguerras através da reconhecida presença de profissionais italianos, de origem ou de formação, aqui atuantes. Outro veio a ser analisado preliminarmente é a contribuição da arquitetura de Frank L. Wright e de modo mais abrangente da arquitetura que se processa nos Estados Unidos, no período entre guerras, com os emigrados europeus.

Assim, apresentamos uma relação preliminar dos arquitetos selecionados para pesquisa.

3.1 RELAÇÃO PRELIMINAR DOS ARQUITETOS OBJETO DA PESQUISA

JOÃO BATISTA VILANOVA ARTIGAS (1915 - 1985)

Nascido no Paraná, formou-se engenheiro pela Escola Politécnica da USP em 1937. Até 1944 projeta e constroe residências fortemente influenciadas pelas ideias e obras de Frank L. Wright. Em 1944, já professor da Escola Politécnica, opera uma mudança de rumos em suas realizações, que foi acompanhada pelo

engajamento na fundação da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP (1948). Os seus novos trabalhos foram marcados por elementos corbusianos, porém num percurso próprio, onde o aspecto construtivo relativizava o aspecto plástico. Neste sentido, junto com outros arquitetos, formulou as premissas do que veio a ser conhecida como “Escola Paulista”, em contraposição à arquitetura moderna produzida pelos arquitetos cariocas. As obras de sua maturidade profissional e emblemáticas do seu pensamento foram o Edifício da FAUUSP (1961) e o conjunto Zezinho Magalhães (1967), este último projetado com os arquitetos Paulo Mendes da Rocha e Fábio Pentead. Polemista vigoroso, teve participação direta enquanto formulador da estrutura curricular da FAUUSP, baseada no atelier de projeto, que serviu de modelo para a maioria das escolas de arquitetura do Estado de São Paulo. Foi a referência doutrinária central para os arquitetos atuantes na chamada “escola paulista”.

Por suas ideias e atividades teve seus direitos políticos cassados em 1968 e retomados em 1979. Reassume suas atividades didáticas na FAUUSP em 1981, até seu falecimento em 1985.

OSWALDO BRATKE (1907 -)

Nascido em São Paulo, formou-se pela Escola de Engenharia do Mackenzie em 1931. Trabalhou em empresas de construção até o estabelecimento de seu próprio escritório em 1945. Ele mesmo indica a forte influência de Wright no período inicial de seu trabalho, como de resto se dava na produção de S. Paulo nesse período, à exceção de Warchavchik e Levi em função de sua formação italiana. As residências construídas a partir dos anos 50 chamam a atenção internacional para uma obra caracterizada pelo rigor e pela síntese pessoal. Soluções estruturais originais e um cuidado acentuado com as especificidades expressivas dos materiais constituíram uma marca pessoal e uma das contribuições mais marcantes à configuração de uma cultura arquitetônica específica em São Paulo.

CARLOS CASCALDI (1918 -)

Nascido em São Paulo, formou-se pela Escola Politécnica como engenheiro arquiteto em 1945. Desde a sua formatura vinculou-se como sócio ao escritório de Vilanova Artigas, com quem trabalha até 1966.

Posteriormente associou-se a Savério Orlandi, seu colega na Escola de Engenharia de São Carlos onde lecionou até 1983. Durante o período em que trabalha com Artigas é formalmente co-autor dos projetos mais representativos da produção do escritório, tais como os ginásios de Itanhaém e Guarulhos (1960-61), a garagem de barcos do Clube Santa Paula (1961-63) e o próprio edifício da FAUUSP (1961-1968). Não obstante sua contribuição, assim como seu papel na divisão interna de trabalho do escritório, não foi até hoje caracterizada de forma precisa.

CARLOS SARJAS MILLAN (1927 - 1964)

Formou-se em arquitetura pela Universidade Mackenzie em 1951. Considerado um dos mais brilhantes arquitetos de sua geração, tem sua produção interrompida pela morte em acidente automobilístico. Sua obra construída, especialmente as residências, revela uma personalidade própria e uma síntese pessoal das diversas influências recebidas tanto no seu período de formação como na sua atuação profissional. Católico de esquerda militante, revela uma preocupação com a busca de alternativas para a industrialização da construção. Atuou também no campo do

86

design, tendo participado ativamente da breve experiência do grupo Branco e Preto. Sua preocupação com a manutenção do volume e a compreensão particular do brutalismo sugerem uma leitura própria da tradição corbusiana, mediada pelas referências norte-americanas. Apesar da carreira breve, um levantamento e análise sistemática de sua obra e concepções poderá contribuir para uma caracterização mais correta do período de formação da chamada “escola paulista”. Teve também papel destacado no ensino de arquitetura tanto na FAUUSP quanto no Mackenzie.

RINO LEVI (1901 - 1965)

Nascido em São Paulo, desenvolve seus estudos de arquitetura na Itália. Inicialmente cursou a Escola de Belas Artes de Milão e em 1922 se transfere para Roma para continuar seus estudos. A Escola de Arquitetura de Roma se destacava neste momento pela nova proposta de unificação das disciplinas artísticas e científicas no ensino de arquitetura. Em 1925, ainda estudante, publica no jornal O Estado de São Paulo uma carta - “A arquitetura e a estética das cidades” - onde delinea suas preocupações em relação

à arquitetura moderna e seu papel enquanto constituidora de um espaço urbano. A principal referência para as questões formuladas neste documento é o curso de “Edilizia Cittadina” então de responsabilidade do arquiteto Marcello Piacentini na Universidade de Roma, onde a noção de “ambientismo” era tema central tratado, como estratégia para tratar a complexa relação entre a arquitetura e o urbano.

Retornando a São Paulo em 1926, sua formação italiana tem peso preponderante na fase inicial de seu trabalho servindo de estofa para as suas propostas arquitetônicas inovadoras, sem dúvida marcantes para a constituição de uma arquitetura moderna em São Paulo e próximas às soluções propostas pelos racionalistas italianos atuantes no mesmo período. A partir do projeto do edifício Columbus de 1928 Rino Levi desenvolve um coerente trabalho marcado pelas soluções técnicas precisas e pela preocupação com a cidade. A dimensão de sua contribuição para a arquitetura brasileira merece ainda estudos mais detalhados.

DANIELE CALABI (1906 - 1964)

Engenheiro italiano formado pela Universidade de

Pádua em 1923, desenvolve sua atividade profissional nesta cidade nos anos que precedem à guerra. Depois de formado realiza uma viagem de estudos à França onde entra em contato com as obras de Le Corbusier, fato que desperta o seu interesse pelas questões arquitetônicas. De volta à Itália se submete à prova de qualificação para o exercício da profissão de arquiteto, junto à Universidade de Milão.

De família hebraica sofre perseguição racial durante a guerra, ficando impedido de exercer a profissão, o que provoca a sua vinda para o Brasil em 1939. Aqui chegando trabalha no escritório do arquiteto Rino Levi e posteriormente através da Construtora Moderna de sua propriedade. Durante a década que atua no Brasil (1939-49) realiza uma série de projetos de residências unifamiliares e de habitação coletiva que formam um conjunto bastante coerente e significativo. Atento às questões construtivas propõe soluções com novos materiais e desenvolve uma solução projetual baseada no pátio interno de caráter introspectivo. Este tipo de solução também utilizada por Rino Levi e bastante recorrente na arquitetura paulista moderna tem como matriz a discussão que se processa em âmbito italiano sobre a “mediterraneidade”, mas também é uma solução que atende a

uma situação paulista obtendo aqui maior fortuna do que na Itália. Seu último projeto, associado a Palanti, é o orfanato para a Liga das Senhoras Católicas. De volta à Itália recupera seu espaço profissional e atua como professor na Universidade de Veneza.

LINA BO BARDI (1914 - 1992)

formada em arquitetura pela Universidade de Roma em 1940 se transfere para Milão onde trabalha com o arquiteto Gio Ponti. Durante os anos de 1940 a 1944 trabalha na Revista de arquitetura Domus de forte tendência na área de design de objetos. Em 1945 fundou e dirigiu com Bruno Zevi e Mario Pagano a revista semanal de arquitetura A. Deixa a Itália no pós-guerra e se transfere para o Brasil em 1947 com o marido, o crítico de arte Pietro Maria Bardi. Aqui chegando funda a revista trimestral de arte Habitat que dirigiu, juntamente com Bardi, até o número 15. Lina Bo Bardi junto a Giancarlo Palanti funda o “Estúdio de Arte Palma”, onde se dedica ao desenho de moveis e objetos e à solução de interiores de várias lojas. Fruto de sua formação italiana se interessa pelas questões do artesanato e também da produção vernacular como material a ser utilizado na elabo-

ração arquitetônica observando com olhar arguto a cultura brasileira. Daí advém uma obra arquitetônica pautada pela coerência na precisão técnica e na utilização dos materiais e sempre atenta às características do lugar.

GIANCARLO PALANTI (1906 - 1977)

Ainda em Milão, onde se dá a sua formação como arquiteto, participa do grupo arquitetos do “novecento” milanês junto a Muzio e Gio Ponti. Posteriormente adere ao movimento racionalista italiano, de tendência inovadora e que estabelece um frutífero diálogo entre a “tradição” italiana e as contribuições aportadas por Le Corbusier e pela Bauhaus de Gropius. Transfere-se para São Paulo em 1947 e aqui retoma sua vida profissional associando-se a arquitetos também de origem italiana. Com Lina Bo Bardi funda o “Estúdio de Arte Palma” e em 1948 trabalha com Cababi no projeto para a Liga das Senhoras Católicas. Desenvolve vários projetos de edifícios na cidade de São Paulo e em 1952 passa a dirigir o escritório de projetos da firma de construções Alfredo Mathias.

3.2 RELAÇÃO PRELIMINAR DOS ARQUIVOS E BIBLIOTECAS A SEREM PESQUISADOS

A coleta do material documental deverá ser feita inicialmente nos seguintes arquivos e bibliotecas, públicos e particulares.

ARQUIVOS

Arquivo da FAUUSP.
Arquivo do Escritório Rino Levi.
Arquivo da Fundação Vilanova Artigas.
Arquivo Lina e Pietro Maria Bardi (Quadrante).
Arquivo - IDART da Prefeitura Municipal de São Paulo.

BIBLIOTECAS

Biblioteca Municipal Mário de Andrade.
Biblioteca da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP.
Biblioteca da Escola Politécnica da USP.
Biblioteca do Instituto de Estudos Brasileiros da USP.
Biblioteca da Escola de Engenharia de São Carlos - USP.

Biblioteca da Universidade Mackenzie.
Biblioteca do Museu de Arte de São Paulo.

3.3 PLANO DE TRABALHO

3.3.1 DIAGNÓSTICO DAS FONTES

- Elaboração de uma relação completa de arquivos e bibliotecas a serem pesquisados.
- Elaboração de uma relação completa de pessoas a serem entrevistadas: arquitetos e familiares dos arquitetos pesquisados, cujo depoimento seja considerado relevante e também para o rastreamento de novas informações.

3.3.2 ORGANIZAÇÃO E SISTEMATIZAÇÃO DO MATERIAL COLETADO

- Elaboração de critérios a serem utilizados na catalogação do material coletado: ficha de pesquisa a ser utilizada para documentação.
- Primeira relação do material levantado com as seguintes informações. (provisório)
- Ficha de catalogação de livro ou artigo.
- Conteúdo: autor, título da obra, local e data da publicação, número de páginas e ilustrações/local onde

se encontra/ resumo do texto.

- Ficha de catalogação de obra arquitetônica.

Conteúdo: autor, título da obra/ local e data de publicação ou no de arquivo (no caso de projeto não publicado) / ano do projeto e ano de execução, no caso de projeto construído / local onde se encontra a documentação / no de pranchas e descrição das plantas assinalando as principais características do projeto.

- Elaboração de critérios para arquivamento das informações fichas documentais e depoimentos.

3.3.3 REPRODUÇÃO E CATALOGAÇÃO DO MATERIAL

- Discussão de critérios para seleção de material para reprodução: o material selecionado será reproduzido por xerox, fotos, ou cópias heliográficas ou ainda através de outros meios julgados necessários.

- Catalogação do material reproduzido.

3.3.4 DEFINIÇÃO DAS HIPÓTESES DE TRABALHO

- Identificação dos pontos falhos da pesquisa e, se necessário, retorno às fontes primárias (deverá ser

88

repetido o procedimento anteriormente utilizado).

- Seleção de textos e projetos considerados mais significativos merecendo uma análise detalhada.

3.3.5 ANÁLISE DO MATERIAL COLETADO E RELAÇÃO FINAL DOS RESULTADOS OBTIDOS

3.3.6 DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS DA PESQUISA

Apresentamos algumas possibilidades de divulgação dos resultados obtidos:

- Organização de material para uso didático nos cursos de graduação e pós-graduação.

- Realização de cursos e seminários.

- Proposta de exposição.

4 CRONOGRAMA

FÍSICO DE EXECUÇÃO: 24 MESES

4.1 Diagnóstico da situação das fontes: 2 meses.

Visita aos arquivos públicos e privados, rastreamento de documentos e bibliografia referentes ao tema. Checagem do das pré-rastreamento e hierarquização informações.

Relação das pessoas a serem entrevistadas.

4.2 Organização do material disponível: 2 meses.

Criação dos instrumentos de coleta e sistematização das informações a serem recolhidas.

4.3 levantamento e catalogação do material: 8 meses.

Recolha sistemática do material documental e elaboração de fichas.

4.4 Relação do material a ser reproduzido: 2 meses.

Nesta fase deve processar-se a reprodução (fotográfica heliográfica, outras) de todos os documentos que sejam de interesse da pesquisa para a montagem de catálogos.

4.5 Redefinição das hipóteses de trabalho: 2 meses.

Redefinição do projeto de pesquisa tendo em vista o material coletado e definição dos principais eixos de análise identificação dos pontos falhos no trabalho realizado (retorno às fontes primárias).

4.6 Cruzamento e análise das informações: 6 meses.

Produção de documentos de trabalho intermediários reunindo e confrontando as informações levantadas nas fases de catalogação.

4.7 Relatório final: 2 meses.

Sistematização final das informações recolhidas pela pesquisa.

5 EQUIPE EXECUTORA

COORDENADOR DO PROJETO

Prof. Dr. Carlos Alberto Ferreira Martins

Arquiteto, mestre em História pela FFLCH-USP, doutor pela Universidade de Madrid. Professor do Departamento de Arquitetura e Planejamento da Escola de Engenharia de São Carlos-USP e Coordenador da Pós-graduação em Arquitetura do mesmo departamento.

Para o Mestrado desenvolveu pesquisa sobre a obra de Lucio Costa, enfocando as relações entre os arquitetos modernos e o estado varguista e a temática das relações entre tradição e modernidade na configuração da arquitetura moderna brasileira. Posteriormente dedicou-se à investigação das relações entre Cidade, máquina e natureza na produção urbanística de Le Corbusier.

PESQUISADORES RESPONSÁVEIS

Prof. Dra. Fernanda Fernandes da Silva

Arquiteta, doutora em história pela FFLCH-USP Professora do Departamento de Arquitetura e Planejamento da Escola de Engenharia de São Carlos-USP e Coordenadora de Pesquisa do mesmo Departamento. Tem formação pós-graduada na escola de Roma e vem se dedicando ao estudo do racionalismo italiano.

Prof. Dr. Fernando Vázquez Ramos

Arquiteto pela Faculdade de Arquitetura da Buenos Aires, Mestre em Estética pelo Instituto de Estética e Teoria da Arte de Madrid Doutor pela Universidade Politécnica de Madrid. Foi professor da Escola de Arquitetura da UNAM - México. Desenvolveu pesquisa sobre Hilberseimer e apresentou tese sobre o processo de criação de Mies Van Der Rohe.

Prof. Renato Luiz Sobral Anelli

Arquiteto, mestre em história pela IFCHUNICAMP e

doutorando pela FAUUSP. Pesquisou a arquitetura de cinemas em S. Paulo e atualmente desenvolve tese sobre a obra de Rino Levi. Professor do Departamento de Arquitetura e Planejamento da Escola de Engenharia de São Carlos-USP. Atualmente bolsista do CNPq na Itália para realização de pesquisa sobre o ambiente arquitetônico italiano e a formação de Rino Levi.

Prof. Carlos Roberto Monteiro de Andrade

Arquiteto e sociólogo. Mestre pela FAUUSP e doutorando também pela FAUUSP. Professor do Departamento de Arquitetura e Planejamento da Escola de Engenharia de São Carlos-USP (bolsista CAPES-PI-CO). Desenvolveu pesquisa sobre o engenheiro sanitário Saturnino de Brito. Prepara atualmente tese de doutorado sobre a tradição da cidade jardim no Brasil e em particular as obras de Barry Parker.

Prof. Miguel Anorno Buzzar

Arquiteto, mestrando pela FAUUSP com trabalho em andamento sobre o arquiteto Vilanova Artigas. Professor do Departamento de Arquitetura e Planeja-

mento da Escola de Engenharia de São Carlos- USP. (bolsista CAPES-PICD)

Prof. Maria de Fátima de Mello Barreto Campello

Arquiteta, mestranda pela EESC-USP, desenvolve trabalho sobre a arquiteta Lina Bo Bardi. Professora da Universidade Federal de Maceió, com afastamento para a realização do Mestrado. (bolsista CAPES-PI-CD).

Prof. Maria Beatriz Camargo Capello

Arquiteta, mestranda pela EESC-USP, desenvolve trabalho sobre a obra do arquiteto Rino Levi. Professora da Universidade Federal de Uberlândia.

5.1 Atribuição de Responsabilidades (Planos de trabalho individuais)

Prof. Dr. Carlos Alberto Ferreira Martins

Como Coordenador geral da pesquisa será responsável pela articulação do trabalho dos diversos pesquisadores e pela adequação ao plano geral e ao

cronograma físico acima indicados.

Será responsável pela programação e realização dos seminários de sistematização teórica e metodológica dos quadros historiográficos e conceituais implicados na realização da pesquisa e que deverão garantir a coerência e homogeneidade do trabalho de toda a equipe.

Seus trabalhos anteriores de pesquisa com o “grupo carioca” e com a doutrina de Le Corbusier permitirão embasar a verificação das hipóteses relativas à articulação e leituras do grupo paulista com essas referências básicas.

Será o responsável geral pelo levantamento e sistematização documental referente aos arquitetos J. B. Villanova Artigas, Carlos Cascaldi, Carlos Millan e Oswaldo Bratke

Será ainda responsável pela orientação e coordenação do trabalho dos alunos de graduação contemplados com bolsas de iniciação científica.

Prof. Dra. Fernanda Fernandes da Silva

Será responsável geral pela sistematização e análise da informação levantada sobre os arquitetos Rino Levi, Lina Bo Bardi, Daniela Calabi e Giancarlo Pa-

lanti.

Sua formação permitirá à equipe aferir, a partir da formação italiana destes arquitetos, precisar em que medida tais informações foram incorporadas à produção local e com quais especificidades.

Preliminarmente, se pode indicar alguns temas considerados importantes para a análise desta etapa da pesquisa:

o racionalismo italiano identificando a questão central arquitetura x cidade. A noção de “ambientismo” proposta por Piacentini e a questão da “mediterraneidade” desenvolvida por Carlo E. Rava e Pietro M. Bardi; similaridade entre a situação italiana e brasileira: a tradição dentro do moderno; o estudo da arquitetura vernacular como base da produção arquitetônica; a preocupação com o lugar na elaboração arquitetônica, considerada como transformação do existente.

As questões assinaladas deverão sofrer adequações com a incorporação de novas informações aportadas pela pesquisa.

Arq. Fernando Vázquez Ramos

Será o responsável direto pelo levantamento e siste-

90

matização documental da obra de Oswaldo Bratke. Deverá contribuir para o esclarecimento da interlocução que se processa no período entre o Brasil e os Estados Unidos, principalmente a partir da obra do arquiteto Frank L. Wright e também de arquitetos emigrados europeus como Mies Van der Rohe, Ludwig Hilberseimer e W. Gropius.

Como bolsista na modalidade recém-doutor deverá ainda participar das atividades de ensino no Programa de Pós-Graduação, em particular nas disciplinas voltadas ao debate da arquitetura contemporânea e das relações entre teoria e prática projetuais.

Prof. Miguel A. Buzzar

Será o responsável direto pelo levantamento e sistematização documental das obras dos arquitetos J. B. Vilanova Artigas e Carlos Cascardi.

Prof. Renato Luiz Sobral Anelli

Será O responsável direto pelo levantamento e sistematização documental referente aos arquitetos Rino Levi e Daniele Calini. Este foi professor da Universidade de Veneza e no Brasil iniciou sua atividade

profissional no escritório Rino Levi, sendo importante analisar a permuta de informações entre esses dois arquitetos.

Desenvolve atualmente pesquisa sobre a formação do arquiteto Rino Levi, junto a Universidade de Veneza e de maneira mais abrangente sobre o racionalismo italiano.

Prof. Carlos Roberto Monteiro de Andrade

Será responsável direto pela sistematização e análise do material pesquisado sobre o arquiteto Giancarlo Palanti. Terá ainda papel importante no trabalho de elaboração teórica sobre as relações entre arquitetura e cidade, especialmente contribuindo para a caracterização das condições de implantação dos bairros jardim em São Paulo, onde estão localizados um número significativo dos projetos a serem levantados.

Profa. Maria de Fátima Barreto Campello

Será responsável direta pelo levantamento e sistematização documental da obra de Lina Bo Bardi.

Profa. Maria Beatriz Camargo Cappello

Será responsável pela pesquisa e sistematização de material sobre a obra do arquiteto Rino Levi, trabalhando de forma complementar ao Prof. Renato Anelli.

5.3 Trabalho de Iniciação Científica

Ao longo da pesquisa serão realizados 5 trabalhos de iniciação científica com os alunos de graduação do Curso de Arquitetura da EESC-USP para a elaboração de pesquisa arquivística e bibliográfica.

Cabe destacar que o trabalho dos alunos de graduação não deverá se restringir ao de auxiliares de pesquisa mas que se objetiva a sua formação como futuros pesquisadores, para o que deverão, na medida de suas possibilidades, participar do trabalho de análise e sistematização do material levantado bem como participar dos seminários e reuniões de avaliação de andamento da pesquisa.

5.3.1. Plano de trabalho para os bolsistas de Iniciação Científica

Período: 12 meses

- Pesquisa em arquivos e bibliotecas para rastreamento de documentos e primeira relação de material a ser levantado.
- Preenchimento de fichas de pesquisa apresentando o resumo do conteúdo do material pesquisado e indicando o local onde se encontra.
- Reprodução do material selecionado pelo professor pesquisador responsável.
- Catalogação do material pesquisado.
- Levantamento complementar em revistas nacionais e internacionais referentes ao trabalho do arquiteto.

5.3.2. Atribuição de responsabilidades

Bolsista 1:

Levantamento e sistematização das informações sobre J. B. Vilanova Artigas e C. Cascardi, conforme o plano acima apresentado.

Bolsista 2:

Levantamento e sistematização de informações sobre o arquiteto Oswaldo Bratke, conforme o plano acima apresentado.

Bolsista 3:

Levantamento e sistematização de informações sobre o arquiteto Carlos Millan, conforme o plano de pesquisa proposto.

Bolsista 4:

Levantamento e sistematização de informações sobre o arquiteto Daniele Calabi, conforme o plano de pesquisa proposto.

Bolsista 5:

Levantamento e sistematização de informações sobre o arquiteto Giancarlo Piretti, conforme o plano de pesquisa proposto.

6 CRONOGRAMA FÍSICO DE EXECUÇÃO: 24 MESES

A Escola de Engenharia de São Carlos, através do Departamento de Arquitetura e Planejamento, oferece como contrapartida ao auxílio solicitado para este

projeto integrado de pesquisa:

- Regime de Dedicção Exclusiva dos pesquisadores Prof. Dr. Carlos Alberto Ferreira Martins, Profa. Dra. Fernanda Fernandes da Silva, Prof. Carlos Roberto Monteiro de Andrade, Prof. Renato Luis Sobral Aneli, Prof. Miguel Antonio Buzzar;
- Espaço físico (uma sala) para o trabalho e guarda do material bibliográfico e documental do grupo de pesquisa, dotada do mobiliário básico para a atividade;
- Apoio técnico de um funcionário arquivista lotado no CEDOC-SAP;
- Compromisso de divulgação e permuta de material documental com instituições e grupos congêneres.

7 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS INICIAIS

ARGAN, Giulio Carlo (1983), **Historia del Arte como Historia de la Ciudad**, Barcelona, Laia, 1984. Ed. orig. Roma, Editori, 1983.

ARGAN, Giulio Carlo (1970), **El Arte Moderno - 1770-1970**, Valência, Fernando Torres Editor, 1976. Ed. orig.: Roma-Bari Editori, 1970.
BANHAN, Reyner, **Teoria e Projeto na Primeira Era da Máquina**, São Paulo, Perspectiva, 1975.

BARDI, Pietro Maria (1981), **Contribuições dos Italianos na Arquitetura Brasileira**. São Paulo, FIAT do Brasil S.A., 1981.

BENÉVOLO, Leonardo e outros, **La Projección de la Ciudad Moderna**, Colección Punto y Línea, Barcelona, Gustavo Gili, 1978.

BRUAND, Yves (1981), **A Arquitetura Contemporânea no Brasil**, São Paulo, Perspectiva, 1981.

COLQUHOUN, Allan (1989), **Modernidad y Tradición Clásica**, Barcelona, Júcar Universidad, 1991. Ed. orig.: Cambridge (Mass.), MIT Press, 1989.

CONRADS, Ulrich (1973), **Programas y Manifiestos de la Arquitectura del Siglo XX**, Barcelona, Lúmen, 1973.

DANESI, S./PATETA, L.(orgs.) (1988), **// racionalismo e l'architettura in Italia durante il Fascismo**. Milão, Electa, 1988.

DE BENEDETTI, Mara e PRACCHI, Attilio (1988), **Antologia dell'architettura moderna. Testi, manifesti, utopie**, Bologna, Zanichelli, 1988.

De FUSCO, Renato (1977), **L'idea di architettura. Storia della critica da Violet-le-Duc a Persico**. Milão, Etas Libri, 1977.

DE SETA, Cesare (1972), **La Cultura Architettonica in Italia tra le due Guerre**. Bari, Laterza, 1972.

FERRAZ, Marcelo. C. (org.) (1993), **Lina Bo Bardi**. São Paulo, Instituto Lina Bo e Pietro Maria Bardi, 1993.

FERRAZ, Geraldo (1965), **Warchavchic e a Introdução da Nova Arquitetura no Brasil: 1925-1940**, São Paulo, Museu de Arte, 1965.

FIZ Simon Marchan, (org.) (1974), **La arquitectura del Siglo XX**, Madrid, Alberto Corazón, 1974. (Comunicación V. 21).

FRAMPTON, Keneth (1983), **Historia Crítica de la Arquitectura Moderna**, Barcelona, Gustavo Gili, 1983.

GOODWIN, Philip L. (1943), **Brazil Builds, Architecture old of new: 1952-1942**, New York, M.M.A., 1943.

GROPIUS, Walter (1972), **Bauhaus: Novarquitectura**, São Paulo, Perspectiva, 1972 KOPP, Anatole (1990), Quando o moderno não era um estilo e sim uma causa, São Paulo, Nobel I EDUSP, 1990.

LE CORBUSIER, **Os Três Estabelecimentos Urbanos**, Debates, São Paulo, Perspectiva, 1976.

LE CORBUSIER (1923), **Por Uma Arquitetura**, Estudos, São Paulo, Perspectiva, 1973. Ed.orig.: Paris, Ed. Esprit Nouveau, 1923.

LE CORBUSIER (1925), **Urbanismo**, São Paulo, Martins Fontes, 1991. Ed. orig.: Paris, Crès, 1925.

LE CORBUSIER (1930), **Precisiones respecto a un estado actual de la arquitectura y del urbanismo**, Barcelona, Poseidón, 1978. Ed. orig.: Paris, Crès, 1930.

LE CORBUSIER, **Oevre Complete**, 5vs., Zurich, Omega, 1972.

LEMOS, Carlos A. C. (1974), **Arquitetura Brasileira**, São Paulo, Melho-

92

ramentos/ EDUSP, 1974.

LEMOS, Carlos A. C. (1984), "Arquitetura Contemporânea" in ZANINI, Walter, (org.) **História Geral da Arte no Brasil**, São Paulo, Instituto Walter Moreira Salles, 1984.

LUPANO, M.(1991), **Marcelo Piacentini**. Roma, Laterza, 1991.

MARTINS, Carlos A. F. (1988), **Arquitetura e Estado no Brasil. Elementos para uma investigação sobre a constituição do discurso moderno no Brasil**; a obra de Lúcio Costa 1924/1952, Dissertação de mestrado, São Paulo, FFLCH_USP, 1988.

MARTINS, Carlos A. F. (1992), **Razón, Ciudad y Naturaleza. La génesis de los conceptos en el urbanismo de Le Corbusier**. Tese de doutoramento.. Madrid, Universidad Politécnica de Madrid, 1992.

MEYER, Regina (1991), **Metrópole e Urbanismo: São Paulo anos 50**, Tese de Doutoramento, FAUUSP, 1991.

MINDLIN, Henrique E. (1961), **Brazilian Architecture**, London, Royal College of Art, 1961.

MINDLIN, Henrique E. (1956), **Modern Architecture in Brazil**, New York, Reinhold, 1956.

PAZ, Otávio, **Os Filhos do Barro**, Rio de Janeiro, Nova Fronteira, 1984.

REIS FILHO, Nestor G. (1970), **Quadro da Arquitetura no Brasil**, São Paulo, Perspectiva, 1970.

SALMONI A./DEBENEDETTI, E. (1981) - **Arquitetura italiana em São Paulo**. São Paulo, Ed. Perspectiva, 1981.

SAMONÀ, G (1972) , **L'Urbanistica e l'Avenire delle Città**. Laterza, Roma-Bari, 1972.

SOUZA, Ricardo F. C. (1982), **Trajetórias da Arquitetura Modernista**, São Paulo, PMSP/IDART, 1982.

SOUZA, Abelardo de (1978), **Arquitetura no Brasil: depoimentos**. São Paulo, Oladorin/ EDUSP, 1978.

TAFURI, Manfredo (1977?), **Teorias e História da Arquitetura**, Lisboa, Presença / Martins Fontes, 1979.

TAFURI, Manfredo e DAL CO, Francesco (1976), **Modern Architecture**. New York, Electa/Rizzoli, 2 vs., 1986. Ed. Orig. Milano, Electa, 1976.

TAFURI, M., CACCIAR, I M., DAL CO P. (1972), **De La Vanguardia a La Metropoli** Barcelona, Gustavo Gili, 1972

TAFURI, Manfredo, **Teorias e História da Arquitetura**, Lisboa, Presença/Martins Fontes, 1981.

VERONESI, G.(org.) (1964), **Eduardo Persico tutte le opere (1923-1935)**. Milão, Edizioni di Comunità, 1964.

ZEVI, Bruno (1950), **Storia dell'Architettura Moderna**. Torino, Einaudi, 1950.